

Relacionamentos afetivos tóxicos e abuso emocional: a difícil decisão de romper a relação

Toxic romantic relationships and emotional abuse: the difficult decision to let go.

Luiz Alves ¹

RESUMO

Em nível básico, qualquer relacionamento que faça você se sentir pior pode se tornar tóxico com o tempo, podendo existir em praticamente qualquer contexto social: do playground à sala de reuniões, passando pela privacidade do quarto ou pelo living em reuniões familiares. Portanto, o relacionamento tóxico pode ser definido como "qualquer relacionamento entre pessoas que não se apoiam mutuamente, em que há conflito, uma pessoa busca prejudicar a outra, competição, desrespeito e falta de coesão". Já a relação abusiva consiste em fazer comentários depreciativos, em desrespeito e em humilhações constantes, seja em público ou na privacidade do lar. Não raro, o abuso emocional avança para agressões físicas. Nem todos os relacionamentos tóxicos são abusivos; no entanto, todos os relacionamentos abusivos podem ser considerados tóxicos. Este artigo se concentra na relação afetiva entre parceiros – cujo espectro já é bastante amplo –, com foco na dificuldade de tomar a decisão de romper a relação.

ABSTRACT

Generally, any relationship that makes you feel worse can become toxic over time, and this can exist in virtually any social context, from the playground to the boardroom, passing through the privacy of the bedroom or the living room during family gatherings. Therefore, a toxic relationship can be defined as "any relationship between people who do not support each other, where there is conflict and one person seeks to harm the other, where there is competition, disrespect, and lack of cohesion." An abusive relationship, on the other hand, consists of making derogatory comments, disrespect, and constant humiliation, whether in public or in the privacy of the home. Emotional abuse often escalates to physical aggression. Not all toxic relationships are abusive; however, all abusive relationships can be considered toxic. This article focuses on the affective relationship between partners, whose spectrum is already quite broad, and on the difficulty of deciding to end the relationship.

Em nível básico, qualquer relacionamento que faça você se sentir pior pode se tornar tóxico com o tempo, podendo existir praticamente em qualquer contexto social: do playground à sala de reuniões, passando pela privacidade do quarto ou pelo living, até mesmo em reuniões familiares. Portanto, o relacionamento tóxico *pode ser definido como qualquer relacionamento entre pessoas que não se apoiam mutuamente, em que há conflito, uma pessoa busca prejudicar a outra, competição, desrespeito e falta de coesão*. Apesar da amplitude das relações, para fins didáticos, este artigo se focará tão somente na relação afetiva entre parceiros, cujo espectro já é bastante amplo, mas que permite dar luz a questões relacionadas a dificuldade de rompimento de relacionamentos tóxicos.

¹ Luiz Alves é psicanalista. Graduado em Ciências com habilitação em Física. Possui outras 3 pós-graduações, sendo a última em Psicopedagogia. E-mail: la.saudemental@gmail.com

*“Uma pessoa tóxica é qualquer pessoa que tenha envenenado sua vida, que não te apoia, que não se sente feliz com o seu crescimento e o seu sucesso, que não te deseja o bem. Em essência, ela sabota seus esforços para levar uma vida feliz e produtiva”.*¹ (GLASS, 1995, p.12)

O relacionamento tóxico envolve dinâmicas prejudiciais que afetam negativamente o bem-estar, e podem ser identificados padrões de comportamento negativo, como falta de apoio e competição, que, embora drenem a energia emocional e causem sofrimento, nem sempre resultam em abuso. Apesar de ser muito frequente em casa, pode ocorrer não apenas nos vínculos amorosos, mas também entre amigos, familiares e colegas de trabalho.

A agressão emocional ou abusiva consiste em fazer comentários depreciativos, em desrespeito e em humilhações constantes, seja em público ou na privacidade do lar. *“O abuso emocional pode ser definido como qualquer comportamento não físico que visa controlar, intimidar, subjugar, humilhar, punir ou isolar outra pessoa por meio da degradação, humilhação ou medo.”* (ENGEL, 2023, p.7)²

Relacionamentos tóxicos têm um impacto enorme na autoestima, autoconfiança e amor-próprio.

O abusador geralmente isola o parceiro dos amigos e familiares, controla os seus horários e roupas e são comuns as ameaças quando contrariado. Perseguições após o término da relação também são comuns.

Nem todos os relacionamentos tóxicos são abusivos; no entanto, **todos os relacionamentos abusivos podem ser considerados tóxicos**. Em um relacionamento tóxico, geralmente há falta de respeito e violação de limites, muitas vezes, sem que o abusador perceba que está agindo dessa forma. No entanto, se esse tipo de comportamento se repetir consistentemente com a intenção de prejudicar a outra pessoa, o relacionamento poderá ser considerado abusivo.

Relacionamentos tóxicos podem ser mais subjetivos do que abusivos. Por exemplo, relacionamentos entre parceiros com histórico de mentiras, podem ser mais ou menos suscetíveis, ou seja, ter mais disposição ou não em relevar e dar uma segunda chance a quem mentiu. Relacionamentos entre pessoas que fazem uso de álcool ou drogas podem apresentar comportamentos tóxicos e se tornar abusivos, com o agravamento da dependência.

Há que se considerar também que existem pessoas com alta sensibilidade emocional, que experimentam as emoções de maneira muito mais profunda, como se tivessem um amplificador emocional, que são mais sensíveis e, fatalmente, mais expostas a narcisistas de plantão. *“A alta sensibilidade que possuem as torna mais vulneráveis a pessoas tóxicas. Isso ocorre porque as pessoas altamente sensíveis, juntamente com o grupo intimamente relacionado de pessoas mais coloquialmente chamadas de “empáticas”, podem facilmente absorver as emoções dos outros como se fossem suas”.* (ARABI, 2020, p.23).³

É importante ressaltar que pessoas com distúrbios mentais, como transtorno bipolar, depressão maior ou mesmo tendências depressivas, podem ser particularmente mais suscetíveis a relacionamentos tóxicos, uma vez que são mais sensíveis a emoções negativas.

Quando o tóxico se torna abusivo

Embora seja mais comum o abuso praticado por homens, as mulheres também podem ser abusivas. Com a combinação certa de influências familiares negativas e problemas de baixa autoestima, qualquer pessoa pode ser abusiva, seja homem ou mulher. *“Em casos extremos, agressão e humilhação coexistem com gestos de amor e cuidado, e, assim, quando crianças, aprendemos que o abuso é uma expressão de amor, moldando a maneira como percebemos o amor na vida adulta. A descrença também surge da natureza obscura do abuso, pois ele se encontra entre o prazer e o tabu, a transgressão e o empoderamento, o dano e a libertação”.* (EMMELHAINZ, 2022, p.57).⁴

Um bom exemplo de abuso pode ser encontrado no livro *“Servidão Humana”*, de Somerset Maugham, publicado em 1915. Aborda a história de Philip, alter ego do autor na sua juventude, dividido entre o fervor religioso da família e o desejo de liberdade e de fruir dos prazeres que os livros e os estudos proporcionam. Mas toda a sua racionalidade se esvai quando se apaixona loucamente por Mildred, uma jovem camareira de origens humildes, muito egoísta e rude. Ele a sustenta, gasta toda a sua herança e sofre humilhações, mesmo reconhecendo que ela o despreza. Essa obsessão causa dor e pobreza, devido à incapacidade de enxergar o abuso e de ignorar a realidade, os fatos e as sensações traumáticas. Mas o romance termina numa visão otimista, pois após superar as desgraças e a ruína financeira causadas por sua paixão obsessiva, Philip percebe que a vida não tem um sentido intrínseco, mas que é possível construí-lo. A estabilidade vem depois de se casar com Sally e aceitar a proposta de se tornar médico, concluindo que a existência mais simples – viver, trabalhar e amar – é um padrão que permite uma vida mais equilibrada. (MAUGHAM, 2005).⁵

“O abuso emocional é extremamente prejudicial, na verdade, mais prejudicial do que o abuso físico. Muitos consideram o abuso emocional a forma mais dolorosa de violência e a mais danosa à autoestima. O abuso emocional atinge o âmago da pessoa, criando cicatrizes que podem ser mais duradouras do que as físicas. No abuso emocional, os insultos, as insinuações, as críticas e as acusações corroem lentamente a autoestima das vítimas até que elas se tornem incapazes de avaliar uma situação de forma realista.” (ENGEL, 2023, p.8)

O abuso pode ser de natureza emocional, verbal, financeiro, físico sexual ou espiritual.

Diminuir uma pessoa com *“brincadeiras”* e pequenos comentários que parecem engraçados pode ser considerado um alerta vermelho. Essa brincadeira traz uma intenção subliminar de controle, como, por exemplo, comer um doce ou vestir determinado tipo de roupa.

Além do abuso verbal, que envolve xingamentos, gritarias, discussões e palavras ásperas, pode ocorrer abuso físico ou sexual. Um tipo de abuso que nem sempre parece muito claro é o que ocorre por meio de mensagens subliminares. O abuso físico pode ocorrer sem motivação, envolvendo contato físico brusco, com o objetivo de causar dor, como empurrões, tapas, chutes e socos. A tendência é que isso não pare por aí, com agravantes importantes.

O abuso sexual não se limita ao estupro. Inclui também toques indesejados e outras atividades sexuais não consensuais. Mesmo entre casais, é comum que o parceiro force o outro a práticas

sexuais indesejadas. Não é porque há uma relação formal, como namoro ou casamento, que o consentimento seja a garantia para quaisquer atividades sexuais. Aqui, cabe muito bem a expressão: “Não quero!”.

Um parceiro pode ser abusivo emocionalmente, financeiramente, verbalmente, fisicamente, espiritualmente ou sexualmente. Infelizmente, ensinamentos religiosos desequilibrados sobre submissão, o "dever" da esposa de fazer sexo com o marido ou a permanência do casamento podem reforçar ou normalizar uma dinâmica abusiva no casamento.

Também há uma diferença entre dificuldades de comunicação e abuso e toxicidade. Todo relacionamento terá períodos em que as pessoas discordam sobre certos assuntos. Em um relacionamento saudável, os problemas são abordados por meio de conversas construtivas, e concordar e discordar fazem parte do processo de busca por uma solução de consenso. São ambos os parceiros contra o problema. Em um relacionamento tóxico, o abusador coloca a vítima contra si mesmo e até recorre a um "exército invisível" para se apoiar, dizendo coisas como: "Todo mundo sabe que você é louco(a)".

Abusadores frequentemente recorrem à tática de manipulação para questionar a sanidade de alguém. Uma pessoa, ao sentir-se abusada, e questionar um abusador sobre as suas ações, poderá ser manipulada a ponto de terminar se desculpando e ficar com a sensação de que tudo não passou de sua imaginação. Essa estratégia é conhecida como **gaslighting**.

Deve ficar claro que o relacionamento abusivo, em geral, se constrói ao longo da convivência e que dificilmente começa com uma agressão grave. Em geral, começa com uma discussão mais áspera, segurar o braço numa discussão, um empurrãozinho que, se não for contido, tem potencial para levar à morte do parceiro. “*A agressão física contra um parceiro é abuso, mesmo que ocorra apenas uma vez. Se levanta o punho, dá um soco na parede, atira objetos, bloqueia sua passagem, imobiliza, agarra, empurra ou ameaça machucar, isso é abuso físico. Está criando medo e usando a liberdade física e a segurança como forma de controle*”. (BANCROFT, 2002, p.157).⁶

O desafio de romper a relação

Terminar um relacionamento tóxico ou abusivo nem sempre é fácil, especialmente porque as relações, sejam elas amorosas ou não, envolvem emoções intensas. Em geral, a autoestima está baixa em decorrência dos abusos sofridos e pode haver uma forte dependência emocional, desenvolvida ao longo do relacionamento, que constitui uma barreira importante ao rompimento. Adicionalmente, podem interferir na decisão questões culturais e religiosas, a criação de filhos e a condição financeira. “*Tornou-se evidente que as mulheres sofrem psicologicamente por viverem com agressores em um ambiente de medo, isolamento e vigilância constante à própria segurança e à de seus filhos. Também é evidente que as mulheres sofrem psicologicamente durante e após deixarem seus agressores*”. (NICOLSON, 2019, p.67).⁷

Há que se ressaltar que, em muitas culturas, “*existe uma imposição de gênero da feminilidade, onde as mulheres são condicionadas a naturalizar uma docilidade imposta que as prepara para a submissão, as impede de nomear o ato de agressão e confunde raiva e vergonha com a aparente*

incapacidade de controlar suas próprias emoções e corpos. Mas isso também tem a ver com algo muito mais profundo, enraizado em nossas sociedades: a normalização do abuso como forma de amor”. (EMMELHAINZ, 2022, p.57).

Não existe maneira indolor de terminar um relacionamento; por outro lado, adiar o inevitável só vai gerar mais conflitos e ressentimentos entre os parceiros, tornando o término ainda mais doloroso. Em muitas situações, insistir em uma relação deteriorada pode ser perigoso.

Outro ponto relevante é o medo de uma possível retaliação agressiva por parte do parceiro que não aceita a separação. Um relacionamento que não tem sido seguro, por exemplo, em que um parceiro já usou ameaças para se ferir ou ferir o outro ou pessoas próximas, tentou controlar as decisões ou relações do outro, **exige planejamento de segurança para terminar a relação**. Em muitos casos, o momento da separação é o mais perigoso em um relacionamento violento ou abusivo, e esse risco de danos pode persistir por muito tempo depois.

O planejamento não se limita ao momento da separação. É importante pensar em algumas ações que podem salvar a vida de uma pessoa submetida a abusos. Por exemplo, identificar um cômodo seguro da casa que possa servir de abrigo em um momento de fúria, ou criar uma frase, um código ou um sinal que você possa usar para avisar seus filhos, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho de que você está em perigo e que eles devem chamar a polícia. No Brasil, o número de telefone 180 conecta com a Central de Atendimento à Mulher, um serviço gratuito e confidencial do Governo Federal que funciona 24 horas para receber denúncias de violência, prestar acolhimento e orientar mulheres. Os relatos são encaminhados aos órgãos competentes (Polícia, Ministério Público), além de informar sobre direitos e redes de apoio.

O *National Domestic Violence Hotline*² é um serviço vinculado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que oferece atendimento a todos os afetados por abuso em relacionamentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com total confidencialidade. Além de um site com orientações sobre como identificar situações de abuso, elaborar um plano para sair de uma relação abusiva e dicas de segurança na internet, nas redes sociais e nos celulares. O site é tão bem elaborado que, ao entrar, o usuário é orientado sobre como sair, de modo a apagar os dados de navegação e evitar que o parceiro possa rastrear. Basta clicar no rodapé do site para ligar, entrar em chat ou enviar uma mensagem de texto solicitando ajuda, além de um chat com um robô que pode ser muito útil para dirimir dúvidas.

 Call 1.800.799.SAFE (7233)

 Chat live now

 Text "START" to 88788

 AI Chat

Pode parecer que um abuso seja algo trivial, mas não é. O abusador pode ser obcecado a ponto de usar ferramentas on-line poderosas para monitorar, perseguir ou ameaçar suas vítimas, e até mesmo se valer de parceiros abusivos para iniciar, continuar ou intensificar o abuso, tornando ainda mais importante o cuidado e o suporte. *“A violência doméstica é um ciclone que deixa um rastro de destruição ao devastar a vida de mulheres e crianças: autoconfiança destruída, perda de liberdade, progresso estagnado, medo, amargura, ruína econômica, humilhação,*

² <https://www.thehotline.org/resources/types-of-abuse/>

sofrimento, lesões físicas, disputas de guarda acirradas, isolamento, abismo entre mães e filhos, confusão, desconfiança entre irmãos, segredos, mentiras.” (BANCROFT, 2002, p.342)

A difícil decisão de romper

É comum encontrar publicações com uma série de recomendações para pessoas que vivem relações tóxicas ou enfrentam situações abusivas, como estabelecer limites, praticar autocuidado, elaborar um plano de saída da relação, manter-se firme, entre outras. Todas são muito válidas, mas **o ponto crucial é reconhecer a toxicidade da relação**, pois todas as demais ações dependerão deste despertar. Portanto, o caminho crítico para sair de um relacionamento tóxico ou abusivo é reconhecer o problema, o que já se mostra bastante desafiador.

Se você está dando o seu melhor e isso não é o suficiente, você está dando o seu melhor para a pessoa errada.

Na teoria psicanalítica, encontra-se o mecanismo de defesa: “Desautorização do Processo Perceptivo”, frequentemente associado à negação, em que o indivíduo "desautoriza" ou ignora uma realidade, fato ou sensação traumática. Este mecanismo inconsciente faz com que o ego bloqueie o reconhecimento da percepção e, assim, evite o sofrimento diante de uma ameaça. De fato, a pessoa percebe a situação ameaçadora, mas desautoriza seu significado, não a aceitando como um risco real.

Esse mecanismo, geralmente associado a situações que geram intenso desprazer ou traumas, pode ser estendido para explicar por que pessoas submetidas a situações tóxicas ou abusivas não conseguem estabelecer laços com a realidade percebida e, conseqüentemente, reagir. Talvez a razão seja que, ao admitir a realidade, a pessoa terá de lidar com conseqüências desagradáveis, de que pensa que não dará conta.

De fato, não é tarefa simples e jamais podemos minimizar a dificuldade. Na maioria dos casos, por diferentes razões, as pessoas negam a situação e não enxergam o quão doentio é insistir em algo que prejudica tanto a sua saúde emocional, mental e física. Além disso, quase sempre, as vítimas de agressões sentem-se totalmente sozinhas e sem apoio.

Nesse período, há uma alta intensidade de emoções, que produzem um impacto semelhante ao do uso de drogas. A codependência de outra pessoa pode ser intensa e parecer viciante. A ideia de perder seu parceiro codependente pode causar angústia. Assim, quando o relacionamento, com todos os seus sérios problemas, continua, parece haver alívio. Em geral, alguns pacientes relatam que os períodos em que o parceiro retorna com atenção trazem uma onda de emoções intensas e reconfortantes. As emoções variam em ambos os extremos – durante o abandono e após a atenção recebida.

Além da codependência, existem outros fatores complexos em relacionamentos abusivos que podem manter os laços fortes, como desigualdades econômicas e papéis sociais e de gênero adquiridos ou impostos, o que dificulta o desapego emocional e a superação. Muitas pessoas

permanecem presas a relacionamentos tóxicos por causa da dependência financeira, da religião ou dos filhos. Não é incomum, um parceiro abusivo usar os filhos como arma de manipulação.

Reconhecer que vive uma relação abusiva, será o primeiro passo para buscar ajuda. Nestas situações, quase invariavelmente, a vítima se afasta da maioria das pessoas próximas, por vergonha ou por imposição do agressor. Portanto, reconstruir essa rede de apoio é essencial para enfrentar os desafios que se seguirão à decisão de romper a relação. Permita que as pessoas se aproximem e ajudem.

Contar com o suporte de um profissional de saúde mental também poderá ajudar a encontrar caminhos para a melhoria da autoestima e da consequente autovalorização, além de trabalhar na ressignificação da vida após a separação. É importante ressaltar que a busca por ajuda não deve limitar-se ao momento da violência aguda. Fique atento e, ao perceber que as agressões vêm ocorrendo repetidamente, busque ajuda, pois deixar para depois pode ser tarde demais.

Por que mulheres fortes e esclarecidas permanecem por muito tempo em um relacionamento abusivo?

Surpreendentemente, na experiência clínica, contata-se um grande número de mulheres incríveis, realizadas e emocionalmente inteligentes que permanecem em relacionamentos tóxicos e têm uma razão para isso. As mulheres permanecem em relacionamentos não porque não sabem que algo está errado, mas porque relacionamentos tóxicos são projetados para fazerem duvidar de si mesmas.

Por trás deste comportamento, geralmente, há uma dinâmica de atração e repulsão, com momentos de amor e conexão intensos, seguidos de críticas, afastamento, culpa e até crueldade. Questionamentos que ressaltam a culpa são absolutamente recorrentes em razão do condicionamento emocional, o que caracteriza um **vínculo traumático**.

Este mecanismo é muito real e funciona como um vício. Os ciclos de amor e desprezo confundem o sistema nervoso, provocando uma espécie de dependência dos bons momentos. Conscientemente, a vítima sabe que algo está errado, mas o senso de sobrevivência faz com que acredite que virá um novo ciclo de amor.

Este tipo de manipulação leva a vítima a questionar a sua sanidade mental e a realidade (gaslighting), provocando ciclos de culpa que corroem a autoestima e o isolam. A dor, nestas situações, é real e profunda.

De fato, a natureza dos vínculos é traumática, pois se trata de apegos doentios formados em ambientes caracterizados por perigo, exploração e trauma. Os indivíduos frequentemente permanecem comprometidos com seus abusadores devido a sentimentos profundos de lealdade, apego e dor emocional, apesar das consequências adversas. (CARNES, 1997, p.65)⁸

Reconhecer e admitir que um relacionamento tóxico existe, assim como as razões que mantêm a pessoa presa nele, é apenas o primeiro passo para encontrar uma solução para o problema, mas talvez seja a etapa mais difícil ou a que exija mais energia. Talvez uma boa pergunta para quem vive vínculos traumáticos seria: nesta relação há mais fatores negativos do que positivos?

Conclusão

Nem todos os relacionamentos tóxicos são abusivos; no entanto, todos os relacionamentos abusivos podem ser considerados tóxicos. Em um relacionamento tóxico, geralmente há falta de respeito e violação de limites, muitas vezes, sem que o abusador perceba que está agindo dessa forma. No entanto, se esse tipo de comportamento se repetir consistentemente com a intenção de prejudicar a outra pessoa, o relacionamento poderá ser considerado abusivo.

Do relacionamento tóxico ao abuso emocional, é quase sempre uma questão de tempo. Geralmente, o abuso começa com pequenos comentários que parecem engraçados, mas essa “brincadeira” tem uma intenção subliminar de controle, por exemplo, de comer um doce, de usar um corte de cabelo ou de usar determinado tipo de roupa.

Em muitos casos, esse comportamento avança para xingamentos, gritarias, discussões e palavras ásperas, podendo evoluir para abuso físico ou sexual. O abuso físico pode ocorrer sem motivação, envolvendo contato físico brusco, com o objetivo de causar dor, como empurrões, tapas, chutes e socos. A tendência é que isso não pare por aí, com agravantes importantes.

Quando uma mulher é abusada emocionalmente pelo parceiro, busca, em si mesma, falhas em suas palavras ou em seu comportamento e se esforça para melhorar. Quando ela é abusada verbalmente ou fisicamente, fica com medo, mas, quando ele se desculpa, como quase sempre acontece, ela o perdoa porque manter o relacionamento é seu principal objetivo na vida, mesmo acima de sua própria segurança física e mental.

O perfil dos agressores é bem descrito pela psicologia social e pela psicologia da personalidade. Algumas características, como alta dependência emocional, baixa autoestima e baixa assertividade social, têm sido identificadas. Além disso, frequentemente apresentam esquemas cognitivos hostis, como atitudes degradantes e sexistas em relação às mulheres, juntamente com sentimentos inadequados em relação a si mesmos e aos seus parceiros, o que resulta em ciúme patológico. Mas nem todos os agressores são iguais em termos de personalidade, esquemas cognitivos, variáveis psicossociais e culturais e, por extensão, de características biológicas que os predis põem à violência, o que dificulta a identificação de potenciais agressores e ações mitigatórias.

Apesar de a violência emocional ser vivenciada por parceiros do mesmo sexo, por pessoas em relacionamentos com indivíduos transgêneros e por homens e mulheres em relações heterossexuais, a predominância é contra as mulheres. *“As experiências vividas por mulheres abusadas em todo o mundo precisam ser ouvidas, e em voz alta o suficiente para abafar o poderoso, tenaz e avassalador cântico dos Mestres do Universo”.* (HAYES, 2014, p. 143)⁹

Você não termina um relacionamento ruim porque deixa de se importar com a outra pessoa. Você termina porque finalmente começa a se importar consigo.

Claro que existem homens e mulheres que deliberadamente e conscientemente se posicionam dentro de padrões de comportamento que não levam ao desenvolvimento de relacionamentos tóxicos, muito menos de relacionamentos abusivos ou violentos.

O fato é que passar por qualquer tipo de término de relacionamento, especialmente um relacionamento abusivo, pode ter consequências mesmo depois de não estar mais em iminente perigo. Além disso, o processo de recuperação da autoestima é muito diferente para cada pessoa; requer muito esforço e disciplina, mas, acima de tudo, exigirá grande sofrimento emocional.

Em geral, o término de um relacionamento tóxico ocorre quando a situação torna evidente que o rompimento já ocorreu. No entanto, a essa altura, a vítima encontra-se tão exausta e fragilizada que não tem mais forças para seguir em frente. A autoconfiança está abalada e, não raro, apresenta sintomas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. No caso de relacionamentos com registros de violência contra o parceiro, há um risco iminente associado que deve ser levado em consideração, e as medidas cabíveis devem ser adotadas em prol da integridade da vítima. Você não termina um relacionamento ruim porque deixa de se importar com a outra pessoa. Você termina porque, finalmente, começa a se importar consigo.

REFERÊNCIAS

¹ GLASS, Lillian. Toxic People: Toxic People: 10 Ways Of Dealing With People Who Make Your Life Miserable. Simon & Schuster. New Your, 1995.

² ENGEL, Beverly. The Emotionally Abusive Relationship: How to Stop Being Abused and How to Stop Abusing. Jossey-Bass Publishing, New Jersey, 2023.

³ ARABI, Shahida. The highly sensitive person's guide to dealing with toxic people: how to reclaim your power from narcissists and other manipulators. Oakland, CA. New Harbinger Publications, 2020

⁴ EMMELHAINZ, Irmgard. Toxic Loves, Impossible Futures: Feminist Living as Resistance. Vanderbilt University Press. Nashville, Tennessee, 2022.

⁵ MAUGHAM, W. Somerset. Servidão humana. Original: Of human bondage. Tradução: Antônio Barata. Sao Paulo. Editora Globo, 2005.

⁶ BANCROFT, Lundy. Why Does He Do That? : inside the minds of angry and controlling men. Berkley Books. New York

⁷ NICOLSON, Paula. Domestic Violence and Psychology Critical Perspectives on Intimate Partner Violence and Abuse. 2ND Ed. Routledge. Newy York, 2019.

⁸ CARNES, Patrick J. The Betrayal Bond Understanding and Escaping the Chains of Exploitive Relationships. Health Communications, Inc. Florida, 1997.

⁹ HAYES, Sharon. Sex, Love and Abuse Discourses on Domestic Violence and Sexual Assault. Palgrave MacMillan, New York, 2014.